

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ И КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Махсетбаева Г.А.

Утемисова Б.С.

Исмаилова Г.Б.

Научный руководитель: Убайдуллаева Н.Н

**Республиканский научно-практический медицинский центр
фтизиатрии и пульмонологии имени Ш.Алимова
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19690611>**

Актуальность.

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)- заболевание легочными проявлениями является ограничение воздушного потока, не полностью обратимое. Это заболевание относится к числу наиболее распространённых хронических заболеваний органов дыхания и нередко сопровождается системными проявлениями, включая воспалительные и сосудисто-гемостатические нарушения. Особое значение имеет сочетание ХОБЛ с коморбидной патологией, прежде всего сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые могут усугублять течение основного заболевания и повышать риск тромботических осложнений. Повреждение сосудистого эндотела выделяет тканевой фактор, который может запускать пути свертывания. Несколько исследований показали, что при ХОБЛ наблюдается высокая частота венозной тромбоэмболии, особенно во время обострений. В связи с этим изучение показателей гемостаза у пациентов с ХОБЛ на фоне сопутствующих заболеваний представляет клинический интерес.

Цель исследования.

Изучить клиничко-лабораторные особенности показателей гемостаза у пациентов с ХОБЛ и коморбидной патологией.

Материалы исследования.

Наблюдали 40 пациентов с ХОБЛ, проходивших стационарное лечение в пульмонологическом отделении. Оценивались клинические данные, сопутствующая патология и показатели системы гемостаза: тромбоциты, Д-димер, протромбиновый индекс (ПТИ), международное нормализованное отношение (МНО), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, тромбиновое время (ТВ), а также показатели свертываемости.

Методы исследования.

Это исследование было одноцентровым проспективным наблюдательным исследованием. В исследовании приняли участие две группы пациентов; стабильная группа ХОБЛ(А группа) и группа ХОБЛ с коморбидной патологией(Б группа) из отделения пульмонологии.

Результаты исследования.

По имеющимся данным, средний возраст обследованных составил около **61,5 года**. Среди сопутствующей патологии преобладали сердечно-сосудистые заболевания: артериальная гипертензия/гипертоническая болезнь отмечалась у **22 (55,0%)** пациентов, ишемическая болезнь сердца и/или стенокардия — у **13 (32,5%)** больных. Отдельно встречались хроническая сердечная недостаточность, перенесённые

цереброваскулярные нарушения, сахарный диабет и ожирение. Анализ лабораторных показателей выявил вариабельность параметров гемостаза у пациентов с ХОБЛ и коморбидной патологией. Среди 40 обследованных пациентов А-группа составляла- 9 (22,5%) случаев, Б-группа составляла- 31 (77,5%). Признаки гиперкоагуляции по данным гемостазиограммы выявлены у 44,4% пациентов с изолированной ХОБЛ и у 74,2% пациентов с ХОБЛ на фоне коморбидной патологии. Наиболее часто в группе коморбидных больных отмечались ускоренное окончание свертывания крови (61,3%), повышение D-димера (32,3%), повышение фибриногена (32,3%) и укорочение АЧТВ (12,9%).

Обсуждение.

Наличие сердечно-сосудистой коморбидности, в частности артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца может дополнительно способствовать гемостатическому дисбалансу. У пациентов с ХОБЛ часто выявляется коморбидная патология, среди которой преобладают артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Выявленные изменения могут указывать на формирование протромботического состояния у пациентов с ХОБЛ, особенно при наличии сопутствующей сердечно-сосудистой патологии.

Заключения.

Полученные данные показывают о том, что у пациентов с ХОБЛ на фоне коморбидной патологии имеются лабораторные признаки нарушений системы гемостаза, которые могут иметь значение в оценке тяжести состояния и риска сосудистых осложнений в дальнейшем исходе заболевания. Оценка показателей гемостаза у данной категории больных может иметь важное значение для клинического мониторинга и прогноза дальнейшей тактики лечения у этих пациентов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Пульмонология. Национальное руководство. Краткое издание /под ред А. Г. Чучалина. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2014[150стр].
2. Система поддержки принятия врачебных решений. Пульмонология. Белевский А.С. Авдеев С.Н. 2021[75стр]
3. Sin DD, Man SF. Chronic obstructive pulmonary disease as a risk factor for cardiovascular morbidity and mortality. Proc Am Thorac Soc 2005; 2: 8-11.
4. Tapson V.F. The role of smoking in coagulation and thromboembolism in chronic obstructive pulmonary disease. Proceedings of the American Thoracic Society. 2005. vol. 2. no. 1. P. 71-77. DOI: 10.1513/pats.200407-038MS.